

open-access.network

Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen

Bericht zur Erhebung

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Linda Martin, <https://orcid.org/0000-0002-4634-2386>

Maxi Kindling, <https://orcid.org/0000-0002-0167-0466>

Jesko Rücknagel, <https://orcid.org/0000-0001-8824-8390>

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden.

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

Martin, Linda; Kindling, Maxi; Rücknagel, Jesko (2023): Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen. Bericht zur Erhebung. open-access.network Report. Version 1.0. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.7990619

Inhalt

Einordnung der Untersuchung	1
Einleitung.....	2
Umfrage: Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen.....	5
Design der Umfrage.....	5
Fragebogen.....	5
Pretest und Feldphase.....	6
Datenaufbereitung	6
Beschreibung der Stichprobe	6
Ergebnisse	7
Diskussion.....	11
Methodische Kritik	13
Referenzliste.....	15
Anhang.....	16

Einordnung der Untersuchung

Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts *open-access.network - Kompetenz- und Vernetzungsplattform im Bereich Open Access (2019-2022)* wurden insgesamt acht Erhebungen zum Stand der Umsetzung von Open Access in Deutschland ausgeführt.

Das Arbeitspaket *Umsetzung von Open Access (AP 4.1)* diente im Kontext des Gesamtvorhabens *open-access.network* der Optimierung von Open-Access-Informations- und Förderinstrumenten, indem spezifische Anforderungen und Desiderate herausgearbeitet und analysiert wurden. Zwar scheinen die typischen Hemmnisse, die einer flächendeckenden Open-Access-Transformation im Wege stehen, aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen grob bekannt. Doch existiert ein hoher Analysebedarf, der die speziellen Problemstellungen verschiedener Akteur*innengruppen feindifferenziert erfasst und kontextsensibel auswertet. Aufbauend auf bereits vorhandenen Studien (vgl. Referenzliste) wurden dazu acht Erhebungen zu fachgebietsspezifischen Konditionen, praktischen Anforderungen und akteur*innenpezifischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse können als Grundlage für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten dienen.

Intention des Arbeitspaketes war es,

- durch Datenerhebungen und Analysen systematisch das vorhandene Wissen zum Stand und den Bedingungen der Umsetzung von Open Access zu erweitern;
- Einblicke in fachgebietsspezifische Anforderungen zu erhalten;
- ein differenziertes Verständnis retardierender Momente bei der Umsetzung von Open Access zu erhalten;
- Desiderate bei unterstützenden Infrastrukturen und Serviceleistungen zu identifizieren;
- passgenauere Lösungsansätze für wissenschaftliche Disziplinen und Fachgebiete zu formulieren.

Die acht Erhebungen wurden von der Technischen Informationsbibliothek (TIB, Förderkennzeichen 16KUV004) und der Freien Universität Berlin (FUB, Förderkennzeichen 16KUV002) durchgeführt (siehe Tabelle).

Erhebung	Thema	Methode	Projektpartner
E1	Wahrnehmung von Open Access, Anforderungen und Hindernisse in ausgewählten technik- und naturwissenschaftlichen Disziplinen: Chemie und Maschinenbau	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E2	Wahrnehmung von Open Access, Anforderungen und Hindernisse in den Rechtswissenschaften	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E3	Wahrnehmung von Open Access, Anforderungen und Hindernisse in ausgewählten Geistes- und Sozialwissenschaften:	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB

	Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit		
E4	Open Access State of the Art: Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E5	Studie Open Access und die Wirtschaft insbes. zur Rolle von Industrie-Autor*innen sowie zu Beteiligungsoptionen an Open-Access-Kosten	Expert*innen-Befragung	TIB
E6	Erhebung zu offenen Infrastrukturen für Open Access	Expert*innen-Befragung	TIB
E7	Erhebung und Analyse Open-Access-Bücher	Methodenmix	FUB
E8	Identifikation von Open-Access-Servicelücken	Methodenmix	FUB

Einleitung

Mit diesem Report legt die Freie Universität Berlin (FUB, durchgeführt durch das Open-Access-Büro Berlin) eine Auswertung der Erhebung *Open-Access-Servicelücken* mit dem Schwerpunkt *Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen* (E8) vor. Die Erhebung fokussiert auf Zweitveröffentlichungsservices (ZVS) an Fachhochschulen, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, künstlerische und Verwaltungshochschulen. Diese werden nachfolgend unter dem Begriff *Hochschulen* zusammengefasst betrachtet. Unter Zweitveröffentlichungsservices werden in dieser Untersuchung Services einer Hochschule verstanden, die Forschende bei den Open-Access-Zweitveröffentlichungen ihrer wissenschaftlichen Publikationen unterstützen. Die Unterstützung umfasst technische, informierende und vermittelnde Services, die in der Regel durch zentrale Infrastruktureinrichtungen wie Bibliotheken erbracht werden.

Die thematische Schwerpunktlegung auf Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen wurde auf Basis der zunehmenden Vernetzung und des Wunsches nach Austausch zwischen Vertreter*innen von Hochschulen gewählt. Während der ersten Projektphase von *open-access.network* wurden verschiedene Zielgruppen, darunter Vertreter*innen von Hochschulen, über Angebote wie Train-the-Trainer-Workshops, Staff Weeks, Barcamps und eine Digitale Fokusgruppe adressiert. In Evaluationsbögen zu den Veranstaltungen wurden folgende Themenwünsche für Fortbildungen wiederholt genannt: „Repositorium (Aufsetzen, Bewerben, technische Lösungen, Zusammendenken mit Forschungsdaten), Monitoring und Dokumentation von Open Access der eigenen Einrichtung als auch Urheberrecht und Zweitveröffentlichung“.¹ Innerhalb einer Staff Week, die sich explizit an

¹ Die Themenwünsche basieren auf Rückmeldungen aus und der Evaluation von drei Train-the-Trainer-Workshops am 12. November 2020, 25. Februar 2021 und am 24./25. August 2021 sowie einer Staff Week für Hochschulen vom 6. bis 8. November 2021 zusammengestellt.

publikationsunterstützendes Personal von Hochschulen richtete, konnten die Teilnehmenden Einblicke in die Angebote zu Zweitveröffentlichungsservices anderer Einrichtungen erlangen.²

Einen Überblick über Open-Access-Strategien und -Services an Hochschulen in Deutschland im Allgemeinen gewährt der *oa.atlas*³ (Beta-Version): Im Dezember 2022 werden insgesamt 234 Hochschulen gelistet. Davon sind 201 Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und 33 staatlich anerkannte Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft. 49 Einrichtungen haben eine Open Access Policy verabschiedet, zwei weitere haben eine Open-Access-Strategie veröffentlicht. Im Jahr 2021 haben darüber hinaus drei Hochschulen eine Open Science Policy bzw. -Richtlinie verabschiedet.⁴ 13 Hochschulen haben (teils kommissarisch) Open-Access-Beauftragte benannt. 81 Hochschulen geben auf ihren Webseiten Kontaktdaten zu Ansprechpersonen rund um das Thema Open Access an. Neben der Möglichkeit zur Ansprache bieten 108 Hochschulen die Möglichkeit zur Publikation auf einem eigens betriebenen Repositorium oder einem gemeinsam genutzten Service (bspw. Kirchlicher Dokumentenserver⁵) an. Ein Drittel der Hochschulen bieten Repositorien an und nur ein Viertel haben auch Open Access Policies veröffentlicht. Die strategische Positionierung steht damit leicht hinter der tatsächlichen Umsetzung bzw. dem Angebot für Autor*innen zurück.

Auf der einen Seite besteht demnach der Wunsch zur Auseinandersetzung mit dem Thema Zweitveröffentlichungsservices, auf der anderen Seite verfügen lange nicht alle Hochschulen über eigene Strategien und Angebote für ihre Wissenschaftler*innen.

Zweitveröffentlichungsservices werden bereits ausführlich in Leitfäden und Handlungsempfehlungen adressiert. Der Artikel *Smash the Paywalls* zu Werkzeugen und Workflows zur Zweitveröffentlichung (Blasetti et al. 2019) ist ein wichtiger Meilenstein in der Auseinandersetzung mit Unterstützungsangeboten für Zweitveröffentlichungen. Die in dem Artikel beschriebenen Erkenntnisse beruhen auf einem Hands-on-Lab, an dem Vertreter*innen aus Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen teilnahmen (Blasetti et al. 2019, S. 3 f.). Darüber hinaus erarbeitet die Fachcommunity gemeinsame Standards. Neben der Zertifizierung von Repositorien und Publikationsdiensten durch die *Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.* (DINI-Zertifikat)⁶ werden die Standardisierung von Metadaten, technische Voraussetzungen, Rechteklärung uvm. unter anderem im Rahmen von Beiträgen auf den Open-Access-Tagen (Härkönen et al. 2021; Dellmann et al. 2022) diskutiert sowie in Leitfäden ausformuliert (Kobusch 2022). Des Weiteren widmet sich beispielsweise ein FAQ der *Schwerpunktinitiative Digitale Information* der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen dem Thema Zweitveröffentlichung (Schwerpunktinitiative 2015). Innerhalb einer Digitalen Fokusgruppe

² <https://kurzelinks.de/hxj6>

³ In der Beta-Version des *oa.atlas* sind Aktivitäten und Strategien zu Open Access und Open Science an Hochschulen, darunter Kontaktadressen, Webseiten zu Services an den Einrichtungen, Open-Access-Beauftragte, Publikationsfonds, Repositorien usw. vermerkt. Darüber hinaus lässt sich die deutsche Hochschul- und Universitätslandschaft im Listen- und Kartenformat durchsuchen (Kindling et al. 2021).

⁴ Ernst-Abbe-Hochschule Jena (2021): Open Science @EAH. URL: <https://kurzelinks.de/2zap>; Hochschule Anhalt (2021): Open Science-Richtlinie. DOI: <http://dx.doi.org/10.25673/36157> und Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (2018): Open-Science-Leitlinie der HTWK Leipzig. URL: <https://kurzelinks.de/jn9v>.

⁵ <https://kurzelinks.de/hqq6>

⁶ <https://kurzelinks.de/g9h1>

*Zweitveröffentlichung*⁷ diskutieren Personen aus Universitäten und Hochschulen in regelmäßigen Abständen die Thematik.

Neben Leitfäden und Handlungsempfehlungen wurden in den letzten Jahren mehrere Forschungsarbeiten zu Zweitveröffentlichungsservices durchgeführt, die allerdings eher auf Universitäten und nicht auf Hochschulen bezogen sind. Zwei dieser Arbeiten sind am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden. Hannah Böhlke skizziert in ihrer 2022 veröffentlichten Masterarbeit Art und Umfang von Zweitveröffentlichungsservices an Universitätsbibliotheken in Deutschland. Sie führt dazu eine Analyse der Angebote, anhand der Webseiten der Einrichtung sowie einen direkten Austausch mit ausgewählten Einrichtungen zu Spezifika der angebotenen Services, durch. Die Angebote von insgesamt 84 Universitäten bzw. ausgewählte Antworten werden nach Art und Ausbaustufe der Dienstleistung, Bewerbung bzw. Nicht-Bewerbung dieser und den Planungen zukünftig angebotener Services ausgewertet (Böhlke 2022, S. 27 ff.). Eines der Ziele der Abschlussarbeit ist es, die angebotene Services an deutschen Universitäten nach dem verschiedenen Grad der Ausprägung zu gruppieren. Dafür unterscheidet Böhlke in einem ersten Schritt zwischen „kein Service“, „Informationsservices“ (bspw. Schulungen, oder Beratung), „Ausführungsservices“ (bspw. Hochladeservice und Prüfung von Rechten) und einer „Mischform“. (Böhlke 2022, S. 36).

Gerrit Heim nimmt in seiner 2023 veröffentlichten Masterarbeit den Umfang, die praktische Ausgestaltung, die Einbettung von Zweitveröffentlichungsservices in das gesamte Service-Portfolio und den Grad der technischen Automatisierung an Universitätsbibliotheken in den Blick. Die Konzeption von Leitfadeninterviews orientiert sich an den aus den Services und deren Umsetzung im Arbeitsalltag der Universitätsbibliothek J.C Senckenberg entworfenen Frage- und Problemstellungen. In der Untersuchung werden Beziehungen zwischen den angebotenen wissenschaftlichen Schwerpunkten, der Größe der Einrichtung und dem Zeithorizont der Etablierung eines Service offengelegt (Heim 2023, S. 26 ff.). Einer qualitativen Befragung unter den 33 Universitätsbibliotheken der Digitalen Fokusgruppe *Zweitveröffentlichung* folgend werden vertiefende Leitfadeninterviews mit Mitarbeitenden von sieben Einrichtungen geführt, über deren Zweitveröffentlichungsservices bis dato wenig bekannt war (Heim 2023, S. 29 ff.). Eine Erkenntnis der Abschlussarbeit ist es, dass die Effizienz von Green Open Access Services von der Art der Einbindung in andere Services der Universitätsbibliotheken, der „Verteilung von Arbeitsbelastung“ und „technischen Automatisierungsmöglichkeiten“ abhängig ist (Heim 2023, 64 f.).

⁷ <https://kurzelinks.de/h8ui>

Umfrage: Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen

Design der Umfrage

Die vorliegende Erhebung basiert auf einer im Dezember 2022 durchgeführten Umfrage zu Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen. Einzelne Fragen des Fragebogens orientieren sich an den von Böhlke gebildeten Service-Definitionen (Böhlke 2022, S. 31 ff.).

Ziel der Umfrage ist es,

- aufzudecken, welche Services bereits an den Hochschulen angeboten werden;
- welche Desiderate bestehen;
- welche Services künftig auf- und ausgebaut werden sollen und
- welche Herausforderungen einem Service-Aufbau gegenüberstehen.

In die Diskussion fließen Erkenntnisse aus Heims Masterarbeit (Heim 2023, S. 64 f.) zu Arbeitsteilung und technischen Umsetzungsmöglichkeiten ein. Den Abschluss bildet eine Diskussion, in der die Ergebnisse der Erhebung zusammengeführt und Handlungsempfehlungen formuliert werden.

Fragebogen

Der Fragebogen kombiniert Freitextantworten und Multiple-Choice-Antworten und kann im Anhang eingesehen werden. Die Beantwortung aller Fragen war optional. Die technische Umsetzung des Fragebogens erfolgte mittels der Software Limesurvey (Community Edition, Version 5.4.3+220926) durch den Projektpartner TIB.

Es wurden folgende Fragen an die Teilnehmenden gerichtet:

- Welche der gelisteten Angebote bieten Sie im Rahmen eines Zweitveröffentlichungsservices an? Bitte schätzen Sie für jeden Punkt ein, wie stark das Angebot genutzt wird. Bietet Ihre Einrichtung weitere Dienste im Rahmen eines Zweitveröffentlichungsservices an, die in [hier] nicht gelistet sind?

Frage 1 basiert auf Einschätzungen der Befragten. Sollte keine Angabe zu einem der Services möglich sein, wurde darum gebeten, das Feld *keine Angabe* anzukreuzen.

Nachfolgende Fragen boten die Möglichkeit über Freitexte zu antworten:

- Werden Services angefragt, die Sie (bisher) nicht anbieten? Wenn ja, benennen Sie diese bitte im Kommentarfeld.
- Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungsservices, z.B. in organisatorischer Hinsicht, auf Rechtsfragen bezogen etc.?
- Bestehen in Ihrer Einrichtung Planungen bezüglich der Erweiterung der Zweitveröffentlichungsservices? Wenn ja, welche Ideen sollen ausgearbeitet werden?

Pretest und Feldphase

Vor dem Versand der Umfrage an die Hochschulen wurde ein Pretest durchgeführt, um die Eindeutigkeit bzw. Verständlichkeit der Fragen zu evaluieren. Innerhalb eines Treffens der Digitalen Fokusgruppe (*Fach-)Hochschulbibliotheken*⁸ am 25. November 2022 wurde auf den Versand der Online-Umfrage verwiesen. Für den Versand wurden die im *oa.atlas* angegebenen E-Mail-Adressen der Ansprechpersonen für Open Access benutzt (Stand: Dezember 2022). Wenn keine E-Mail-Adresse hinterlegt war, wurde die Umfrage an die zentralen Kontaktadressen der Hochschulbibliotheken versendet. Die Umfrage war ursprünglich im Zeitraum 1. Dezember bis 15. Dezember 2022 geöffnet und wurde bis zum 22. Dezember 2022 verlängert.

Datenaufbereitung

Die Umfrage wurde an alle Hochschulen mit einem individuellen Token versendet.

Die Rohdaten aus Limesurvey wurden nach Kontaktadressen sortiert, um eine Auswertung nach Art der Kontaktadresse vorzunehmen. Anschließend wurden die Daten um Angaben bereinigt, mit denen die Hochschulen individuell bzw. nach ihrer Trägerschaft identifiziert werden konnten. Die Analyse der Daten erfolgte mithilfe von Microsoft Excel. Die Freitextantworten zu den Fragen 3 und 4 zu *Herausforderungen* und *Aufbauplänen* von Zweitveröffentlichungsservices wurden inhaltlich durch Zusammenfassung und Kategorienbildung erschlossen (siehe Codebook im Anhang).

Beschreibung der Stichprobe

Es wurden die Kontaktadressen von 230 Hochschulen öffentlich-rechtlicher und kirchlicher Trägerschaft angeschrieben. Unter den verwendeten Kontaktadressen befand sich eine Dublette.

Der Rücklauf umfasste 76 Antworten, davon waren 63 Fragebögen gültig. Die Rücklaufquote betrug 27,3%. Die Ergebnisse werden daher als belastbar eingeschätzt.

Die Antworten zur Umfrage bilden folgendes Verhältnis der teilnehmenden Institutionen ab: 55 Hochschulen mit öffentlich-rechtlicher Trägerschaft (87,3%) und 8 Hochschulen mit kirchlich, staatlich-anerkannter Trägerschaft (12,6%).

Die an der Umfrage Teilnehmenden wurden über folgende E-Mail-Adressen erreicht:

⁸ <https://kurzelinks.de/td4l>

Abbildung I: Kontaktadressen, über die die Teilnehmenden erreicht wurden (n = 63)

Es zeigt sich, dass eine große Anzahl der Antworten von direkten Kontaktadressen (34,9%), also einer Person zugeordneten Adresse, abgegeben wurde. Die Nutzung einer Open-Access-Kontaktadresse besteht bei einer eher geringeren Anzahl der befragten Institutionen (12,6%). Die von 44,4% der Antwortenden genutzte allgemeine Kontaktadresse umfasst Adressen wie „service@“, „bib@“ oder „info@“.

Ergebnisse

Die erste Frage zielte auf die Art der angebotenen Services und eine Einschätzung der Nutzung dieser durch die Forschenden einer Einrichtung ab. Die Befragten hatten über ein Freitextfeld die Möglichkeit, weitere Dienste der Einrichtung anzugeben, die nicht in der Abfrage benannt waren. Darüber hinaus konnten die Beteiligten in einem weiteren Freitextfeld die Services festhalten, die aktiv von den Angehörigen der Einrichtung angefragt werden und bisher noch nicht vorhanden sind.

Von den 63 Antworten haben 45 Personen (71,4%) zu allen sieben genannten Services eine Angabe gemacht, 18 Teilnehmende (28,5%) haben die Frage 1a nicht beantwortet. Die Ergebnisse sind in Abbildung II dargestellt.

Abbildung II: Welche der gelisteten Angebote bieten Sie im Rahmen eines Zweitveröffentlichungsservices an? Bitte schätzen Sie für jeden Punkt ein, wie stark das Angebot genutzt wird. (n = 63)

Zu den angebotenen Zweitveröffentlichungsservices, unabhängig vom Grad der Nutzung, zählen die von 35 Befragten (55,5%) angegebene *Bereitstellung von Kontaktdaten einer Ansprechperson* und die von 32 Personen (50,7%) genannten *Information[en] über das Thema Zweitveröffentlichung* auf der Webseite der Einrichtung. Daneben wird ein *Beratungsangebot* zu dem Thema von 34 Befragten (53,9%) angeführt und 34 weitere Personen (53,9%) geben an, dass ein *Upload in ein institutionelles Repositorym* möglich sei. Die Service-Angebote *Schulungen* und die *Aufbereitung der Datei* werden von je 18 Befragten (28,5%) benannt. Die *Klärung von Fragen der Rechteübertragung* wurde von 26 Antwortenden (41,2%) als Angebot ausgewählt.

Die Anzahl der Antwort *nicht angeboten* und die Anzahl derjenigen, die *keine Angabe* tätigten, reicht von 9 (14,2%) bis 27 Personen (42,8%). Die Nicht-Beantwortung der Frage wird mit der der Antwortoption *keine Angabe* aufsummiert.

Drei Services werden vergleichsweise stark von den Publizierenden einer Einrichtung nachgefragt: der *Upload der Datei in das institutionelle Repositorym* (12,6%), *Beratungen* zum Thema (6,3%) und die *Klärung von Fragen der Rechteübertragung* (6,3%). Neun von 63 Hochschulen haben bei mindestens zwei Angeboten eine starke Nutzung durch die Wissenschaftler*innen angegeben. Auffällig erscheint jedoch, dass bei allen der sieben abgefragten Services eine weniger starke, schwache oder eine Nicht-Nutzung überwiegt.

Die Frage 1b lud die Teilnehmenden ein, Services aufzuzählen, die als fehlend in der Umfrage, aber bestehend an der Einrichtung, betrachtet werden. Insgesamt liegen 29 Freitextantworten (46,0% der 63 Antwortenden) vor. Diese umfassen weiterführende Erklärungen zur Umsetzung der zuvor abgefragten Variablen (z.B. „Ergänzung zur Aufbereitung der Datei: Erstellung eines Deckblattes“) oder erklären den Umstand eines

nicht vorhandenen Services (z.B. „Bisher ist noch kein eigener Service zu Zweitveröffentlichungen an unserer Hochschule etabliert. Es gab in der Vergangenheit nur selten Anfragen von Autoren; zukünftig soll verstärkt auf die Möglichkeit der Zweitveröffentlichung hingewiesen werden - wie es bereits in Schulungen zu OA beschrieben wird“). Neben einer Rückmeldung, die sich kritisch mit den vorgegebenen Variablen zur Nutzung auseinandersetzt („Die Nutzung der obengenannten Dienste lässt sich nur schwer in den abgebildeten Kategorien abbilden“), verneinen zwölf Teilnehmende das Angebot weiterer Services.

In Frage 2 konnten die Befragten mögliche Anfragen der Publizierenden zu weiteren Angeboten listen. Die Teilnehmenden hinterließen fünf Hinweise. Sie umfassen verschiedene Themenfelder: So werden Formen direkter Unterstützung („konkrete [sic] Vertragsprüfung, ganz allgemeine Fragen zu Zweitveröffentlichungen oder Unterstützung zum Thema Forschungsdaten“) und Formen allgemeiner Unterstützung angeführt (*Schulungen zum Thema* oder *Repositorium, Justizariat*). Über das Thema Zweitveröffentlichungsservices hinausgehend umfassen die Antworten auch weitere Open-Access-relevante Themenfelder („eigenes [sic] OA.Journals herausgeben mit wissenschaftlichen Artikeln und/oder studentischen Veröffentlichungen oder Sichtbarkeit/Auffindbarkeit erhöhen“).

Fragen 3 und 4 adressieren Herausforderungen und Planungen rund um Zweitveröffentlichungsservices an den Hochschulen.

Die 38 abgegebenen Freitextantworten zu Frage 3 lassen sich zumeist mehreren Kategorien zuordnen, so dass insgesamt 17 Kategorien (siehe Codebook im Anhang) gebildet wurden. Näher beleuchtet werden die fünf Antwortkategorien, die von mehr als drei Personen benannt wurden (siehe Abbildung III).

Abbildung III: 3. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungsservices, z.B. in organisatorischer Hinsicht, auf Rechtsfragen bezogen etc.? (n = 38)

Teils *unklare Rechtesituationen* bzw. die *aufwändige Klärung von Rechten* stellen bei 23 (60,5%) bzw. bei acht (21,1%) der Antwortenden Herausforderungen bei dem Angebot von Zweitveröffentlichungsservices dar: Die *Erstpublikation bei ausländischen Verlagen* wird als Grund für eine *unklare Rechtesituation* genannt. Darüber hinaus werden *Unklarheiten beim Urheberrecht*, die *Vergabe von Lizenzen* oder *unklare* oder *gar keine Rechteangaben* angegeben. Der Kategorie *Rechteklärung aufwändig* zuordnen lassen sich die notwendige *Prüfung der individuellen Autor*innenverträge* und eine *unzureichende Datengrundlage in der Datenbank Sherpa Romeo*.

Sechs Befragte geben die *fehlende Motivation/Interesse der Forschenden* als besondere Herausforderung an. Bezogen auf das *Personal* benennen fünf Personen (13,2%) dieses als *nicht ausreichend* und vier (10,5%) geben an, dass die *Kompetenzen nicht ausreichend* seien.

Weitere Umstände, die je ein Mal als herausfordernd bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungsservices wahrgenommen werden, sind *fehlende Publikationslisten*, *Zweitveröffentlichung von nicht-textuellen Materialien*, *kein eigenes Repositorium*, eine *fehlende Service-Strategie*, *technische Fragen*, *fehlende Unterstützung der Leitungsebene* oder die *Unbekanntheit der Services*. Drei Personen geben an, dass *kein Service* an der Einrichtung vorhanden sei. Eine Aussage zeigt an, dass der *Bedarf abnimmt*, eine weitere Person gibt *Qualitätsbedenken* seitens der Forschenden als Herausforderung an. 36 Befragte haben die dritte Frage nicht beantwortet.

Auf Frage 4 wurden insgesamt 34 Freitextantworten gegeben, die 16 gebildeten Kategorien zugeordnet werden konnten (siehe Codebook im Anhang).

Abbildung IV: 4. Bestehen in Ihrer Einrichtung Planungen bezüglich der Erweiterung der Zweitveröffentlichungsservices? Wenn ja, welche Ideen sollen ausgearbeitet werden? (n = 34)

19 von 34 Antworten (25,7%) haben Planungen für den *Aufbau von Services* rund um das Thema Zweitveröffentlichung verneint. Darüber hinaus bieten einzelne Antworten Hinweise auf einen Ausbau von Zweitveröffentlichungsservices.

Drei Services treten durch Mehrfachnennung hervor: *Bewerbung der Services* und/oder der *weitere Aufbau von Schulungs- und Beratungsangeboten* geben sieben Antworten (20,6%) als nächsten Planungsschritt an. Die *technische Dokumentbearbeitung* und der *Aufbau eines Repositoriums* werden von je zwei Personen (5,9%) benannt.

Darüber hinaus wird je ein Mal genannt: *Überarbeitung des Schulungskonzeptes*, *Personalaufbau*, *Weiterbildung von Personal*, *Serviceaufbau*, die geplante Automatisierung (*Nutzung von Deep Green*), der Ausbau von *technischen Infrastrukturen (Aufbau Repositorium, Digitalisierung Workflow und die Einführung eines Forschungsinformationssystems (FIS))*, *Prüfung von Publikationslisten*, *Überarbeitung der Service-Definition* und die *strategische Einbindung* („Zweitveröffentlichungen in den Bereich der Forschungsservices“). Die Vergabe der Kategorie *unklar* markiert eine Antwort, die eher eine Herausforderung als einen Planungsschritt beschreibt („Die Autoren sind sehr zögerlich mit dem Hochladen ihrer Artikel auf [...], da sie dabei eine DOI vermissen“). Eine Person gibt an, sich mit *keinen Herausforderungen* konfrontiert zu sehen und keine Planungen für einen Ausbau der Services zu haben.

Diskussion

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das Angebot von Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen in Deutschland relevant ist. Einzelne Hochschulen nehmen eine Art Vorreiterinnenrolle ein, da sie bereits verschiedene Angebote eines Zweitveröffentlichungsservices parallel etabliert haben. Jedoch bietet keine der teilnehmenden Hochschulen alle der in Frage 1a abgefragten Services an. Als Gründe für das Nicht-Angebot von Zweitveröffentlichungsservices können die aufgezählten Herausforderungen der Frage 3 herangezogen werden: Von mangelnder Relevanz der Thematik („Zweitveröffentlichungen spielen an unserer Hochschule keine Rolle. Relativ geringes Interesse auf Seiten vieler Forschender“) bis hin zu Herausforderungen, die sich im besonderen Maße auf *rechtliche Fragen* konzentrieren (*Generell bei Open Access: Rechtsfragen*).

Bei der Betrachtung der Antworten auf Frage 1a fällt auf, dass ein *Upload von Dateien* häufiger erfolgt als eine *technische Bearbeitung* dieser. Es ließe sich tiefer gehend diskutieren, ob und in welchem Rahmen der Einsatz *technischer Lösungen* – vor dem Hintergrund benannter unzureichender *Personalressourcen* – für Entlastungen auf Seiten des publikationsunterstützenden Personals sorgen würde. Heim beleuchtet die Umsetzung von Automatisierungsmöglichkeiten in seiner Masterarbeit nicht abschließend, verweist jedoch auf „[zielführende] Ansätze, die entsprechende[n] APIs direkt in die Hochschulbibliographien bzw. Repositorien ein[zu]binden, um Zweitveröffentlichungsrechte oder Metadatenakquise direkt dort zu vollziehen“ (Heim 2023, S. 65). Die in der Umfrage einzeln platzierten Hinweise zu *fehlenden Publikationslisten*, *fehlender DOI-Registrierung* oder *einer angestrebten Nutzung von DeepGreen* decken sich mit der Idee einer einfacheren Datenpflege mittels technischer Automatisierung. Die Bereitstellung eines eigenen institutionellen Repositoriums wird von Einzelnen als Voraussetzung von Zweitveröffentlichungsservices gesehen.

Im Vergleich mit den Ergebnissen der Masterarbeit von Böhlke fällt auf, dass auch die Hochschulen in Deutschland Informationsservices, Ausführungsservices, Mischformen oder

auch keine Zweitveröffentlichungsservices anbieten. Der Anteil der Hochschulen, die keinen Service anbieten, fällt höher aus als derjenigen der Universitäten (vgl. Böhlke 2022, S. 40). Die Zweitveröffentlichungsservices, die der Information dienen (*Beratungen, Informationen auf der Webseite etc.*) werden häufiger angeboten als diejenigen, die der Ausführung (*Aufbereitung der Datei, Upload der Datei in das institutionelle Repositorium der Einrichtung*) dienen. Ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen von Böhlke wäre nur über eine Definition von Ausbaustufen möglich. Jedoch entsprechen die Antworten der Erkenntnis, dass „es kaum zwei Services [gibt], die einander komplett gleichen“ (Böhlke 2022, S. 66).

Als ein wichtiger Grund für das zurückhaltende Angebot von Zweitveröffentlichungsservices können die Unsicherheit hinsichtlich rechtlicher Fragestellungen (sowohl auf Seiten der Anbietenden als auch der Forschenden) gesehen werden. Obwohl *mangelnde Personalressourcen* und *mangelnde Kompetenzen* mehrfach als Herausforderung in Frage 3 benannt werden, werden der *Personalaufbau* und die *Weiterbildung von Personal* nur je ein Mal als Planungen bei Frage 4 angeführt.

Drei Befragte benennen den Bedarf eines *strategischen Handelns*, welcher von der Unterstützung durch die Hochschulleitung abhängig ist. Explizit wird dieses in Frage 4 angeführt, wenn es um den Aufbau eines *eigenen Repositoriums*, die *Koordination des Handelns* zwischen verschiedenen Abteilungen oder die Vergabe von *strategisch wichtigen Positionen und Stellen* geht. Aber auch die Verbesserung der direkten Ansprache von Autor*innen, die *Nutzung von Publikationslisten* und die *Einführung eines Forschungsinformationssystems (FIS)* werden als wichtig eingestuft.

29 der 63 Befragten (46,0%) haben auf Frage 1a keine Antwort abgegeben. Mögliche Interpretationsansätze dafür, *keine Angabe* zu machen, können entweder das Fehlen eines Service-Angebots an der Einrichtung, die Unkenntnis über Services oder die Unkenntnis über den Grad der Nutzung eines Service durch die Forschenden sein. Dies kann auch im Zusammenhang mit dem Kenntnisstand der jeweils durch die Umfrage angesprochenen Person stehen. Eine anschließende qualitative Befragung von Personen, die mit Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen betraut sind, könnte hier Lücken schließen und sich z.B. mit den Ausbaustufen von Zweitveröffentlichungsservices oder Herausforderungen und Planungen befassen. Nachfolgend sind einige, aus der Untersuchung abgeleitete, Handlungsempfehlungen ausformuliert. Sie unterstreichen u.a. die Aspekte, die die Digitale Fokusgruppe (*Fach-)Hochschulbibliotheken*⁹ ebenfalls zu ihren Themenschwerpunkten gemacht hat.

Die Hochschulen können über das Angebot von Zweitveröffentlichungsservices aktiv an der Open-Access-Transformation mitwirken und einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit der Forschung ihrer Wissenschaftler*innen beitragen.

Darüber hinaus zeigen die Antworten in der Erhebung und die Erkenntnisse aus einem Workshop-Angebot von *open-access.network*¹⁰, dass eine interne Vernetzung zwischen den Fachabteilungen der Bibliothek, der Leitungsebene und dem Bereich Forschung und Transfer

<https://kurzelinks.de/td4l>

¹⁰ Workshop-Angebot von open-access-network: „Budgetentwicklung im Kontext der Open-Access-Transformation“. <https://kurzelinks.de/ur35>

für die Umsetzung der Open-Access-Transformation wichtig ist. Über eine direkte Ansprache oder die Einbindung von Fachbereichsleitungen können Forschende zur Zweitveröffentlichung Ihrer Forschungsarbeiten motiviert und unterstützt werden.

„Besonders wichtig ist die Integration des Zweitveröffentlichungsservice[s] in das Serviceportfolio einer Bibliothek.“ (Heim 2023, S. 64) Der Aufbau und die Stärkung von Personal und der Ausbau der strategischen Einbettung von Zweitveröffentlichungsservices kann dazu führen, dass diese notwendige Integration gelingt. Eine aktive Beteiligung der Hochschulleitungen ist hier zentral. Entwicklungen in den Bundesländern und Fördermaßnahmen in dem Feld können ebenfalls bei der Umsetzung an der eigenen Einrichtung unterstützen.

Besondere Relevanz nimmt die Sichtbarkeit der Angebote einer Einrichtung (nach innen wirkend) ein. Die Benennung von Ansprechpersonen und ein Überblick über die angebotenen Services hilft den Publizierenden bei der Umsetzung eigener Zweitveröffentlichungen.

Viele Hochschulen bieten bereits Zweitveröffentlichungsservices an; mit dem Ausbau der Bewerbung von Schulungen und Beratungen (Frage 4) reagiert ein Teil der Befragten bereits jetzt auf eine mögliche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Beim Aufbau von Kompetenzen kann ein dezentrales Schulungsangebot, bspw. von *open-access.network* angeboten, und Austauschangebote wie die Digitale Fokusgruppe (*Fach- Hochschulbibliotheken*) unterstützen.

Das Teilen von Ressourcen – Repositorien, Kompetenzen oder juristische Beratung betreffend – ermöglicht es auch kleinen Hochschulen mit weniger Personalkapazitäten Zweitveröffentlichungsservices anzubieten. Es bestehen bereits Good-Practice-Beispiele, bei denen technische Angebote¹¹ oder Schulungsangebote¹² kooperativ organisiert werden. Ein regelmäßiger Austausch der Anbietenden und das Netzwerken zwischen Einrichtungen bzgl. ähnlicher Schwerpunkte (z.B. über die Digitale Fokusgruppe (*Fach- Hochschulbibliotheken*)) ist wichtig.

Methodische Kritik

Es ist möglich, dass bei dieser Online-Umfrage ein Self-Selection Bias vorliegt. Einen Hinweis darauf liefert möglicherweise die Frage 1a: Die Antworten auf diese Frage ergaben, dass mindestens 34 Einrichtungen (53,9% der Antwortenden) ein Repository anbieten. Ein Blick in den *oa.atlas* zeigt, dass 108 der insgesamt 234 Hochschulen (46,2%) ein eigenes betriebenes bzw. ein gemeinsam genutztes Repository anbieten. So liegt die Vermutung nahe, dass die Limesurvey-Umfrage besonders diejenigen zur Beantwortung

¹¹ Ein Beispiel stellt das gemeinsam von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, der Hochschule für Musik Hanns Eisler und der Kunsthochschule Weißensee bereitgestellte Repository dar. <https://kurzelinks.de/6s3c>

¹² Ein Beispiel eines kooperativen Schulungsangebots am 26.10.2023 ist die „Coffee Lecture: Open Access Basiswissen“, gemeinsam organisiert von der Evangelischen Hochschule Berlin und der Alice Salomon Hochschule Berlin. <https://kurzelinks.de/cOfj>

motivierte, die bereits über ein Angebot bzw. Vorwissen zu Zweitveröffentlichungsservices verfügen. Eine weitere Schwäche der Erhebung liegt darin, dass die Eingabe der Antworten in Limesurvey nicht verpflichtend waren, so dass in Teilen die Interpretation der Antworten erschwert war.

Referenzliste

Blasetti et al. (2019): Smash the Paywalls: Workflows und Werkzeuge für den grünen Weg des Open Access. Informationspraxis. Vol 5, Iss 1 (2019). DOI: 10.11588/ip.2019.1.52671

Böhlke, Hannah (2022): Verbreitung und Ausbaustufen von Zweitveröffentlichungsservices an deutschen Universitätsbibliotheken. DOI: 10.18452/24698.2

Dellmann, Sarah et al. (2022): Treffen sich zwei Artikel hinter einer Paywall. Kommt eine Zweitveröffentlichungsoption vorbei.... DOI: 10.5281/zenodo.7142237

Heim, Gerrit (2023): Die Implementierung eines Zweitveröffentlichungsservice an Universitätsbibliotheken. Eine Analyse am Beispiel der UB J.C. Senckenberg vor dem Hintergrund vergleichbarer Serviceangebote. DOI: 10.18452/25864

Kindling, Maxi et al. (2021): Bundesländer-Atlas Open Access / Atlas on Open Access in German Federal States (1.0). DOI: 10.5281/zenodo.5761153

Kobusch, Alexander (2022): Formular für ein Deckblatt für Zweitveröffentlichungen (1.0.0). DOI: 10.5281/zenodo.7308326

Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2015): FAQ zum Zweitveröffentlichungsrecht. DOI: 10.2312/ALLIANZOA.022

Anhang

Fragebogen

Frage 1 a) Welche der gelisteten Angebote bieten Sie im Rahmen eines Zweitveröffentlichungsservices an? Bitte schätzen Sie für jeden Punkt ein, wie stark das Angebot genutzt wird.

Bitte beachten Sie, dass die Frage Ihre Einschätzung abbildet. Sollten Sie keine Angabe zu einem der Services machen können, kreuzen Sie bitte *keine Angabe* an.

	stark	weniger stark	schwach	nicht genutzt	nicht angeboten	keine Angabe
auf der Webseite oder über andere Kanäle aufbereitete Informationen zur Möglichkeit der Zweitveröffentlichung						
auf der Webseite oder über andere Kanäle bereitgestellte Kontaktdaten						
Beratungen zum Thema						
Schulungen zum Thema						
Klärung von Fragen der Rechteübertragung						
Aufbereitung der Datei						
Upload der Datei in das institutionelle Repositorium der Einrichtung						

Frage 1b. Bietet Ihre Einrichtung weitere Dienste im Rahmen eines Zweitveröffentlichungsservices an, die in Frage 1 nicht gelistet sind? (Freitext)

Frage 2. Werden Services angefragt, die Sie (bisher) nicht anbieten? Wenn ja, benennen Sie diese bitte im Kommentarfeld. (Freitext)

Frage 3. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungsservices, z.B. in organisatorischer Hinsicht, auf Rechtsfragen bezogen etc.? (Freitext)

Frage 4. Bestehen in Ihrer Einrichtung Planungen bezüglich der Erweiterung der Zweitveröffentlichungsservices? Wenn ja, welche Ideen sollen ausgearbeitet werden? (Freitext)

Codebook (Frage 3 und 4)

Frage 3: Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungs-services, z.B. in organisatorischer Hinsicht, auf Rechtsfragen bezogen etc.?

Kategorie	Definition
Personalressourcen nicht ausreichend	Personalressourcen nicht ausreichend
Personalkompetenzen nicht ausreichend	Personal ist nicht ausreichend qualifiziert und/oder darf keine juristische Beratung geben
Rechteklärung aufwändig	Klärung von Rechten ist schwierig/benötigt Einzelfallprüfung
Rechtesituation unklar	Rechtesituation ist unklar/schwierig für Personal oder Forschende; Unwissenheit über die rechtliche Situation insb. bei Forschenden
Fehlende Unterstützung von Leitungsebene	Publikationsunterstützendes Personal erfährt keine/kaum Unterstützung von Hochschulleitung/Fakultätsleitung bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungs-services
Kein eigenes Repository	Kein eigenes Repository vorhanden
Technische Fragen	z.B. zur Aufbereitung der Dokumente/zum Titelblatt/zur Metadaten/zur DOI-Registrierung
Service unbekannt	Service(s) ist/sind Forschenden unbekannt
Fehlende Service-Strategie	Priorisierung von Bedarfen; Begriffsdefinition von Open Access; Priorisierung anderer Open-Access-Wege
Fehlende Publikationslisten	Keine Publikationslisten vorhanden
Nicht-textuelle Publikationen	Forschende publizieren nicht-textuelle Publikationen; unklare Anwendung/Auslegung Urheberrecht
Fehlende Motivation/Interesse Forschende	Mangelnde Zeit/Motivation zur Open-Access-Publikation; teils Überforderung seitens Forschender
Bedarf nimmt ab	Expliziter Verweis darauf, dass Zweitveröffentlichungen eine abnehmende Rolle spielen
Qualitätsbedenken	Qualitätsbedenken seitens Forschender
Kein Service vorhanden	Kein(e) Zweitveröffentlichungsservice(s) vorhanden
Keine	Keine Herausforderungen vorhanden

Frage 4: Bestehen in Ihrer Einrichtung Planungen bezüglich der Erweiterung der Zweitveröffentlichungsservices? Wenn ja, welche Ideen sollen ausgearbeitet werden?

Kategorie	Definition
Personalaufbau	Aufstockung von Personal in bestehenden Abteilungen/Teams, um Services umzusetzen
Weiterbildung Personal	Priorität: Personal soll zunächst Kompetenzen im Bereich Zweitveröffentlichung erwerben
Aufbau von Services- und Beratungsangeboten	allg. Aufbau von Service(s) und Beratungsangebot für publizierende Hochschulangehörige
Überarbeitung Service-Definition	Überarbeitung der Servicedefinition für besseres Verständnis/mehr Reichweite
Überarbeitung/Erweiterung Schulungskonzept	Überarbeitung des Schulungskonzepts/Erweiterung, z.B. Screencasts
Strategische Einbindung	Aufbau/Weiterentwicklung Zweitveröffentlichungsservice(s) erfolgt im Rahmen einer strategischen Entscheidung bzw. Zweitveröffentlichungen werden strategisch als bedeutsame Komponente erachtet
Aufbau Repositorium	Aufbau eines Repositoriums für u.a. Zweitveröffentlichung
Einführung Forschungsinformationssystem (FIS)	Einführung FIS-System als Grundlage für die Publikationserfassung an der HS
Technische Dokumentbearbeitung	Technische Dokumentbearbeitung, z.B. zur Erstellung von Postprints/Erstellung von Titelblättern
Nutzung Deep Green	Beteiligung am Deep-Green-Service
Prüfung Publikationslisten	Nutzung von Publikationslisten für die Prüfung auf Möglichkeiten der Zweitveröffentlichung
Digitalisierung Workflow	Digitalisierung von Verträgen/Unterschriften
Bewerbung Services/Beratung/Schulung	Stärkere Bewerbung des/der Service(s), z.B. per E-Mail/via Website; andere Form von proaktiver Ansprache publizierender Hochschulangehöriger/Infoveranstaltung(en) etc.
Unklar	Unklare Aussage
Nein	Kein(e) Zweitveröffentlichungsservice(s) vorhanden oder aufgebaut; Zweitveröffentlichungen spielen keine Rolle
KA	Keine Angabe